

APORTACIONES AL ESTUDIO DE LOS RISOACEOS DE LAS ISLAS CANARIAS: I DESCRIPCION DE TRES ESPECIES NUEVAS

E. Rolán*

Introducción:

Del material obtenido por recolección personal y del cedido para su estudio por G. PEREZ-DIONIS, R. GOMEZ y J. OTERO SCHMITT, se ha iniciado la determinación de las especies de risoáceos en él existentes.

De dicho estudio se han separado tres especies que comparadas con los tipos de las conocidas hasta el momento más próximas en taxonomía y area de distribución, han resultado ser nuevas para la ciencia, siendo descritas en el presente trabajo.

Manzonia guttiani n. sp.

(Est. 1)

Sinonimia: *Manzonia crista* (Watson, 1873), in NORDSIECK & TALAVERA, 1979.

Descripción: Concha algo alargada, de color blanco poco transparente, sin brillo salvo en los cordones espirales, sólida, con una ultima vuelta grande, en la que cerca de la base se aprecian los dos cordones típicos del género que son fuertes y dejan entre ellos un surco profundo. La superficie de las vueltas de espira, que estan bastante infladas, presentan cordones espirales principales que contados encima de la boca están en número de 5 a 7, son prominentes, pasando sobre las costillas axiales y los espacios intermedios y mostrando con aumento, entre ellos, otras estrias muy finas en número de 7 a 10.

La boca es redondeada, un poco ovoide, lisa en su interior, presentando en la parte externa de su borde libre unos nódulos prominentes que se producen en la terminación de los cordones espirales y que son, pequeños los subsuturales, haciendose progresivamente mayores hacia abajo, donde después de 6 ó 7 aparecen los que corresponden a los cordones manzonianos.

Protoconcha con una vuelta de espira, presenta cordones espirales, de los que dos se hacen más sobresalientes dandole un aspecto anguloso a la parte más alta de la concha. El nucleo está algo hundido.

Tipos y dimensiones: Han sido estudiados 72 ejemplares, el mayor de los cuales medía 2,6 mm.

Holótipo: 2,52 mm por 1,47 mm. Está depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

* Canovas del Castillo 22, 5.º F. 36202 Vigo. España.

Parátipos: Hay parátipos en las siguientes colecciones: Museo de Ciencias Naturales de Madrid, British Museum, Museum d'Histoire Naturelle de Paris, Museo Insular de Santa Cruz de Tenerife, Centro de Zoología do I.I.C.T. de Lisboa, G. PEREZ-DIONIS, R. GOMEZ, J. OTERO SCHMITT y en la del autor.

Localidad tipo: Las Galletas, Sur de Tenerife (Islas Canarias). Han sido encontrados algunos ejemplares en Punta del Hidalgo, Norte de Tenerife.

Discusión: La confusión con *Manzonia crispa* no es posible si se examinan los tipos de WATSON: en esta especie, la boca es proporcionalmente mayor, los cordones muy uniformes y los manzonianos más pequeños, teniendo el borde externo de la boca prominencias apenas manifiestas.

Derivatio nominis: El nombre específico es dedicado al Profesor FRANCISCO GUITIAN RIBERA de la Cátedra de Edafología de la Universidad de Santiago de Compostela, que con su trabajo en el MEB tanto a contribuido al estudio de los micromoluscos.

Manzonia dionisi n. sp.

(Est. 2)

Descripción: Concha blanquecina, poco transparente, poco brillante, sólida. Última vuelta muy grande, ocupa más de la mitad de la longitud total. Las vueltas son convexas con costillas axiales prominentes y un poco angulosas en el hombro, algo inclinadas y sinuosas, siendo más estrechas que los espacios intermedios. A lo largo de las vueltas de espira hay cordones espirales finos que pasan sobre las costillas axiales, están algo más juntos en la porción subsutural y contados a la altura de la boca, son de 11 a 13. Bajo ellos, los cordones manzonianos son muy fuertes y están separados por un surco profundo entre ellos. En los espacios intermedios entre los cordones, se encuentran estrias solo visibles con gran aumento, en número de 13 a 15 para los espacios mayores.

La boca es redondeada, un poco ovalada y su diámetro es inferior a 1/3 de la longitud de la concha. El labio es grueso surcado por estrias que terminan en la abertura. El borde externo de la boca tiene pequeñas elevaciones formadas por la terminación de los cordones espirales, resaltando notablemente un tubérculo mucho mayor, cerca de la base formado por el cordón manzoniano superior.

La sutura es profunda y ondulada por la terminación de las costillas axiales.

La protoconcha tiene una vuelta de espira escasa, y presenta cordones espirales poco elevados, dos de los cuales son más prominentes y dan un aspecto anguloso a la parte más elevada de la concha. El núcleo está un poco hundido.

Tipos y dimensiones: Han sido estudiados 40 ejemplares.

Holótipo: dimensiones 2,00 mm por 1,4 mm depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Parátipos: hay parátipos en las siguientes colecciones: Museo de Ciencias Naturales de Madrid, British Museum, Museum d'Histoire Naturelle de Paris, Museo Insular de Santa Cruz de Tenerife, Centro de Zoología do I.I.C.T. de Lisboa, G. PEREZ-DIONIS, R. GOMEZ, J. OTERO SCHMITT y en la colección del autor. La longitud del ejemplar mayor estudiado fué de 2,7 mm.

Localidad tipo: Punta del Hidalgo en el Norte de Tenerife (Islas Canarias). También han sido encontrados aislados ejemplares en Las Galletas (Tenerife) y en La Santa (Lanzarote).

Discusión: las únicas especies que podrían tener en principio un cierto parecido con la presente serían, *Manzonina crista* y *Manzonina hildegardi* (Nordsieck, 1972). Ambas tienen una boca proporcionalmente mayor, cordones espirales regulares y carecen del tubérculo prominente que existe en la base de la especie descrita.

Derivatio nominis: el nombre específico es dedicado a GUSTAVO PEREZ-DIONIS, malacólogo tenerifeño de quien proviene parte del material estudiado.

Onoba manzoniana n. sp.

(Est. 3)

Sinonimia: *Manzonina lincta* (Watson, 1873) in NORDSIECK & TALAVERA, 1979.

Descripción: Concha alargada, blanquecina, algo transparente y algo sólida. Vueltas de espira poco curvadas, sutura evidente pero no profunda, algo más inclinada en la última vuelta. La superficie de la concha está cubierta por estrias espirales, evidentes con algún aumento, en número de 23 a 26 contadas en la última vuelta por encima de la boca, que se continúan con otras cerca de la base que se elevan por parejas tomando un aspecto manzonioide, y dejando entre ambas elevaciones un surco poco profundo.

La boca es casi semicircular, con el borde libre sencillo y liso, y no muy grueso, que se aleja en su zona media de la parte central adoptando casi la forma del final de una cuchara.

La protoconcha tiene una vuelta de espira presentando surcos espirales poco marcados.

Tipos y dimensiones: Han sido estudiados 30 ejemplares de los que el de mayor longitud media 2,4 mm.

Holótipo: de 2,26 mm por 1,13 mm depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Parátipos: hay parátipos en las siguientes colecciones: Museo de Ciencias Naturales de Madrid, British Museum, Museum d'Histoire Naturelle de Paris, Museo Insular de Santa Cruz de Tenerife, Centro de Zoología do I.I.C.T. de Lisboa, G. PEREZ-DIONIS, R. GOMEZ, J. OTERO SCHMITT y colección del autor.

Localidad tipo: Punta del Hidalgo en el norte de Tenerife (Islas Canarias). También se han recolectado escasos ejemplares en Las Galletas, e al sur de la misma isla.

Discusión: Aunque NORDSIECK y TALAVERA (1979) sitúan a esta especie en el género *Manzonía* por la presencia de cordones manzonioideos en la base, el resto de las características morfológicas de la concha aconsejan situarla más bien en el género *Onoba*.

Las especies del género que podrían presentar confusión con la descrita son: *Onoba striata* (J. Adams, 1797) con protoconcha lisa y núcleo más pequeño y con costillas axiales; *Onoba proxima* (Forbes y Hanley, 1850) tiene el labio externo menos saliente, más vueltas en la protoconcha; *Onoba aculea* (Gould, 1841) tiene la sutura más profunda y vueltas más globosas y todas ellas carecen de los cordones de tipo manzoniano cerca de la base. *Rissoa lincta* (Watson, 1873) es mucho más pequeña y prácticamente carece de estrias espirales ó presenta algunas escasas y poco numerosas.

Derivatio nominis: El nombre específico es causado por la presencia de cordones basales semejantes a los del género *Manzonía*.

RESUMEN

Se estudia la fauna de micromoluscos de la familia *Rissoidae*, describiendo tres nuevas especies: *Manzonía guitiani*, *Manzonía dionisi* y *Onoba manzoniana*.

RESUMO

O autor estuda a fauna de micromoluscos da família *Rissoidae* das Ilhas Canarias e descreve três espécies novas: *Manzonía guitiani*, *Manzonía dionisi* e *Onoba manzoniana*.

BIBLIOGRAFIA

- MANZONI, A., 1868 — Nouvelles espèces de *Rissoa* recueillies aux îles Canaries et à Madère par M. Mac-Andrew en 1852. — Jour. Conch., 16: 164-168.
- MANZONI, A., 1868 — Sur les *Rissoa* des îles Canaries et de Madère recueillies par M. Mac-Andrew en 1852. — Jour. Conch., 16: 236-256.
- NORDSIECK, F., 1972 — *Die europäischen Meeresschnecken*. G. Fischer, Stuttgart, 327 p.
- NORDSIECK, F., & GARCIA-TALAVERA, F., 1979 — *Moluscos marinos de Canarias y Madeira (Gastropoda)*. S. Gráficas, Madrid, pag. 208, pls. 44.
- PONDER, W. F., 1985 — A review of the genera of the *Rissoidae* (Mollusca: Mesogastropoda: Rissoacea). *Records of the Australian Museum*, Supl. 4: 1-221.
- TEMPLADO, J. & ROLAN, E., 1986 — El género *Onoba* H. y A. Adams, 1854 (Gastropoda, Rissoidea) en las costas europeas. *Iberus*, 6: 117-124.
- WATSON, R. B., 1873 — On some marine mollusca from Madeira, including a new genus of the Muricidae, a new *Eulima* and the whole of the *Rissoa* of the group of islands — *Proc. Zool. Soc. London*, 361-391.

ESTAMPA 1

Manzonía guitíani n. sp.

- 1 — Holotipo (× 35)
- 2 — Protoconcha (× 150)
- 3 — Protoconcha, visión superior (× 250)
- 4 — Microescultura (× 1000)

ESTAMPA 2

Manzonia dionisi n. sp.

- 5 — Holotipo (× 35)
- 6 — Protoconcha (× 150)
- 7 — Protoconcha, visión superior (× 250)
- 8 — Microescultura (× 1000)

9

10

11

12

ESTAMPA 3

Onoba manzoniana n. sp.

- 9 — Holotipo (× 35)
- 10 — Protoconcha (× 150)
- 11 — Protoconcha, visión superior (× 250)
- 12 — Microescultura (× 1000)